

CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PERFIL DE PUESTOS ESTABLECIDO POR UNA EMPRESA MAQUILADORA Y EL DESEMPEÑO DE SUS EMPLEADOS

José Adrián Medina-Guerrero¹ y Luis Alberto García-Domínguez²

Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Mérida. Departamento de Ciencias Económico Administrativas. Av. Tecnológico s/n. Km. 4.5 Mérida Yucatán México. ¹Estudiante ²Profesor

Autor de correspondencia: luis.gd@merida.tecnm.mx (Luis Alberto García Domínguez)

Recibido: 20/noviembre/2022

Aceptado: 03/diciembre/2022

Publicado: 31/diciembre/2022

RESUMEN

La presente investigación trata sobre la relación existente entre el perfil de puestos establecido por una maquiladora y el desempeño esperado de sus trabajadores, derivado de que en los últimos meses la empresa ha tenido problemas para conseguir al personal que cumpla el perfil señalado, lo que puso de manifiesto la necesidad de analizar la correlación existente entre el perfil establecido por la maquiladora para sus empleados y el desempeño de estos. El análisis permitió descartar una correlación y sugerir el inicio de nuevas investigaciones en varios campos de trabajo pertinentes para la empresa.

Palabras clave: Perfil de puesto, maquiladora, desempeño laboral.

EXISTING CORRELATION BETWEEN THE JOB PROFILE ESTABLISHED BY A MAQUILA COMPANY AND THE PERFORMANCE OF ITS EMPLOYEES

ABSTRACT

The present investigation deals with the relationship between the profile of positions established by a maquiladora and the expected performance of its workers, derived from the fact that in recent months the company has had problems obtaining personnel that meets the indicated profile, which put the need to analyze the existing correlation between the profile established by the maquiladora for its employees and their performance was highlighted. The analysis made it possible to rule out a connection and suggest the start of new research in various fields of work relevant to the company.

Keywords: Job profile, maquiladora, job performance

INTRODUCCIÓN

Reclutamiento y selección de personal

Antes de hablar sobre el perfil o desempeño, se tiene que profundizar en los temas de reclutamiento y selección, los cuales las empresas toman en serio al momento de contratar a sus trabajadores. El reclutamiento es la técnica que las empresas emplean para hacer llegar a los candidatos a sus instalaciones, es la forma en que la empresa despierta el interés en la gente para poder tener candidatos reales y llegar a la siguiente fase, la de selección, tal y como afirma Chiavenato (2011, p.144), “el propósito principal de la selección es escoger y clasificar a los candidatos adecuados para las necesidades de la organización”. Con lo que se puede entender que las empresas buscan un perfil de empleado idóneo, a través de la definición de éste.

El reclutamiento es la técnica para hacer que la empresa tenga el mayor número de candidatos potenciales que puedan cubrir con el perfil, si se tiene un buen reclutamiento de personal, se tendrá una mejor selección, señala Abambari Sandoval (2011, p.18):

El reclutamiento y selección de personal, es la técnica que va permitir elegir entre un conjunto de candidatos la persona más adecuada para ocupar los puestos existentes en la empresa, por ello el objetivo principal del reclutamiento, es tener el mayor número de personas disponibles, que reúnan los requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en la organización y de esta manera escoger al personal adecuado de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los diferentes puestos de trabajo y así tener la seguridad de que se ha seleccionado a los mejores.

Para algunos autores, el reclutamiento y la selección es un proceso que funciona de forma simultánea y uno no funciona sin el otro, el objetivo es el cumplimiento de las metas de la dirección basándose en la integración de competencias para el logro de los objetivos organizacionales, como mencionan Restrepo de O, Ladino T., & Orozco A., (2008, pp.287-288): Este modelo de reclutamiento y selección contribuye, junto a la capacitación, a lograr que todo el personal de la empresa tenga las competencias que necesita para cumplir con sus metas, roles y responsabilidades en la forma requerida para desarrollar las estrategias de la organización.

El modelo se fundamenta en el levantamiento de las competencias, las cuales se definen y se evalúan para el desarrollo de la administración por procesos y el logro de los objetivos organizacionales. Es así como se enfoca en la integración de tres componentes básicos: direccionamiento estratégico, administración por procesos y gestión del talento humano, lo cual hace coherente el planeamiento con el trabajo por procesos ejecutado por colaboradores competentes. La actualización del modelo se obtiene a través de la detección de brechas entre las necesidades empresariales del presente y la visualización de las futuras.

Como menciona Chiavenato (2011, p.144) “la selección pretende solucionar dos problemas básicos, adecuación de la persona al trabajo, eficiencia y eficacia de la persona en el puesto”. No se puede esperar que las personas aprendan y realicen las actividades de sus puestos con la misma eficiencia y eficacia, así como menciona Chiavenato (2011, pp.144-145) en el siguiente enunciado:

Las personas difieren tanto en la capacidad para aprender una tarea como en la manera de realizarla una vez aprendida. La estimación a priori de estas dos variables (tiempo de aprendizaje y nivel de realización) es tarea de la selección de personal. El proceso selectivo debe proporcionar no sólo un diagnóstico, sino sobre todo un pronóstico de esas dos variables. No sólo debe dar una idea actual, sino también una proyección del aprendizaje y nivel de realización futuro.

Chiavenato (2011) define que es importante tener una selección correcta para contratar el perfil indicado, contratando este perfil la empresa tendrá la certeza de que se cumplirá la eficacia y eficiencia en el tiempo esperado.

Factores que giran en torno al desempeño laboral

Al trabajar con personas se tiene que considerar que el desempeño no se presenta de la misma forma en cada una de ellas, además existen muchos factores que pueden influir en el desempeño de una persona, se ha podido constatar que en algunas organizaciones coexisten trabajadores que cumplen originalmente con el perfil idóneo establecido para su contratación y trabajadores que no, y sin embargo eventualmente, se han documentado resultados favorables a los que no cumplen con el perfil establecido por la organización. Lo anteriormente mencionado, hace que surjan interrogantes como: ¿el perfil idóneo de la empresa, es el necesario para cumplir con las metas de desempeño?, ¿existen otro tipo de factores que influyen en el desempeño de los trabajadores?, si la investigación concluye que el perfil idóneo tiene un alto grado de correlación con el cumplimiento de las metas, un análisis de clima laboral ayudaría a identificar factores que perjudican al cumplimiento de las metas, sin embargo, si se concluye con que no tiene un alto grado de correlación, la empresa podría tener una más amplia opción de contratación y tendría que rediseñar el perfil de puesto.

Una de las estrategias para mejorar el desempeño laboral se encuentra en mejorar el clima laboral de la empresa, a pesar de que esta investigación es para conocer si se tiene un alto o un bajo nivel de correlación entre el desempeño y el perfil idóneo de los trabajadores, es importante mencionar el impacto que tiene el clima laboral en el desempeño de éstos.

Con relación a la mejora en la productividad de los trabajadores, Werther & Davis (2008, p.437) mencionan lo siguiente:

Cada vez más organizaciones están poniendo en práctica programas de mejoramiento de la vida laboral de los empleados, como forma de mejorar su productividad mediante niveles más altos de motivación y satisfacción, menor nivel de tensión y menor resistencia al cambio. Un programa de mejoramiento de la calidad del clima laboral puede producir también muchos de los beneficios relacionados con el desarrollo de la organización.

Como se puede observar, muchas empresas tienen en cuenta el clima laboral como área de oportunidad para mejorar el desempeño de los trabajadores, es por este motivo que si se habla de desempeño es importante mencionar que un factor que influye en él es el clima laboral.

El clima laboral es percibido como el medio ambiente donde se trabaja, el estudio de sus componentes y la forma en la que los individuos lo conciben recibe el nombre de clima laboral. Según Seisdedos, (1985, para. 25):

En cuanto al medio ambiente laboral, es posible definir distintas dimensiones de la percepción del mismo por parte del trabajador. Esta percepción individual y el estudio de sus componentes tiene cierta semejanza con la percepción y el análisis de las características personales de los individuos. El medio ambiente actúa de manera parecida a la de los miembros superiores de la organización: controla, reglamenta e impulsa el acatamiento de una serie de directrices; y se estructura como un "sistema de filtración o estructuración" perceptivo que llega al individuo. A todo esto, que el individuo percibe se le denomina clima.

A pesar que existen diferentes definiciones de clima laboral, la idea principal es definir la forma en que es percibido el ambiente del lugar de trabajo, como menciona Ironto en Ortiz Serrano & Cruz García (2008, para 21) por “clima laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización empresarial y que influyen sobre su conducta”.

Otro de los factores que impactan en el desempeño es la ergonomía, es importante destacar que la norma ISO 9001:2008 en López, Marín, & Alcalá (2012, 20) menciona lo siguiente:

La dirección debe reconocer que el ambiente de trabajo tiene una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del personal, por lo que requiere asegurarse

de mantener la salud de este, a fin de mejorar el desempeño de la organización. Es importante que se procure la creación de un ambiente de trabajo adecuado, que combine factores humanos y físicos y que considere, entre otros, las reglas y orientaciones de seguridad, incluyendo el uso de equipos de protección, la ergonomía, el calor, humedad, luz, flujo de aire e higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminación.

Así expuesto, el clima laboral y la ergonomía son factores que impactan en el desempeño laboral, por este motivo, además de considerar el perfil idóneo se debe tener en cuenta la búsqueda de un buen clima laboral y el cumplimiento ergonómico de las estaciones de trabajo.

Contexto de la investigación

Por otra parte, esta investigación se llevó a cabo en una maquiladora en el municipio de Tixkokob, estado de Yucatán en México, por lo que es pertinente contextualizar este tipo de empresas. Con respecto a ello, la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), menciona lo siguiente en Contreras, Carrillo, García, & Olea, (2005, para 14):

En el transcurso de las últimas dos décadas del siglo XX, las maquiladoras adquirieron una enorme importancia para la economía mexicana. Surgidas en 1965 como una actividad marginal en el contexto de una política industrial basada en la sustitución de importaciones y la protección del mercado interno, éstas se fueron transformando hasta convertirse en la base del desarrollo industrial en la región norte de México y en uno de los núcleos más dinámicos de las exportaciones no tradicionales del país. A fines del año 2000 el número de establecimientos y de trabajadores llegaron a sus niveles más altos, con más de 3 700 plantas, que ocupaban a más de 1 300 000 personas; en 2001 inició un período de contracción, en gran medida ocasionada por la recesión de la economía estadounidense. Hacia el primer trimestre de 2002, el empleo había disminuido 22%, y el número de plantas 20%.

Ahora bien, la maquiladora objeto de estudio, se ubica en el municipio de Tixkokob, esta población cuenta con los siguientes datos, según el INEGI (2017):

Su actividad principal es la agricultura y la ganadería, su etimología maya es lugar de víbora k'ook'ob, tiene una población de 17 787 habitantes, 8 791 hombres y 8 996 mujeres, con una natalidad de 279 habitantes, 153 en hombres y 126 en mujeres, una defunción general de 155 habitantes de los cuales 81 son hombres y 74 mujeres.

Planteamiento del problema

La planta maquiladora de Tixcocob ha venido manejando un sistema de reclutamiento y selección implementado por la propia empresa, este sistema de calidad fue diseñado para atraer, seleccionar y abastecer a la empresa del personal idóneo, para cumplir la curva de aprendizaje en tiempo y

forma, sin embargo, en estos últimos meses la empresa ha tenido problemas para conseguir el personal idóneo para contratar.

En los últimos años, la industria de la moda, en especial la parte maquiladora ha tenido una importancia significativa para la economía del país, por lo que la compañía tiene que prestarle especial interés a la correcta atracción y selección del personal idóneo para el cumplimiento del desempeño esperado. A continuación, se presentan datos estadísticos acerca del comportamiento de las maquiladoras en la economía del país (INEGI, 2018):

- Del total de las actividades económicas del país, las empresas de la industria de la moda emplearon a 1,099 346 personas, cuyo monto representó el 5.1% de la ocupación y generaron el 2.0% de la producción, según censo económico del INEGI en el 2014.
- Del total de las empresas que realizan actividades relacionadas con la moda, las manufactureras generan más producción y empleo que las del comercio.
- El 73.5% de la producción de la industria de la moda se encuentra en las manufacturas y el restante 26.5% en el comercio.
- El personal ocupado en la industria de la moda ha permanecido prácticamente sin cambios, en su parte manufacturera registró una reducción en el personal ocupado y en el comercio de la moda aumentó.
- En la industria del comercio de la moda trabajan más mujeres que hombres, esta tendencia se mantiene en las empresas manufactureras del vestido en donde laboran más mujeres que hombres.
- La subcontratación de personal, también llamado outsourcing de personal consiste en la contratación de personal por una empresa con una razón social diferente para la cual trabajan, aunque en la industria de la moda esta modalidad de contratación es menor que el promedio de la economía, también presenta una evolución creciente.
- Las remuneraciones que se pagaron a los trabajadores de la industria de la moda fueron inferiores a las que se pagaron, en promedio, en toda la economía, las actividades del comercio de la moda perciben menos remuneraciones que en las manufacturas. Al interior de la industria manufacturera, la industria textil es la que pagó las mayores remuneraciones mensuales por persona ocupada.

Por lo anterior, se planteó como pregunta de investigación si ¿existe correlación entre el perfil de puestos establecido por la compañía para sus empleados y el desempeño de éstos? para contestar esta pregunta, primeramente, se plantearon otros interrogantes, tales como: ¿cuál es el perfil de puestos establecido por la compañía? ¿cuál es el nivel de desempeño de los empleados contratados con el perfil de la compañía?, y ¿cuál es el nivel de desempeño de los empleados contratados sin el perfil establecido por la compañía?

Objetivo

Analizar la correlación existente entre el perfil de puestos establecido por la empresa para sus empleados y el desempeño de éstos.

Objetivos específicos

1. Describir el perfil de puestos establecido por la empresa para sus empleados.
2. Identificar el nivel de desempeño de los empleados contratados con el perfil de la compañía.
3. Identificar el nivel de desempeño de los empleados contratados sin el perfil de la compañía.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo y diseño de investigación a realizar

Según su enfoque, esta investigación es de tipo cuantitativa, pues según Triola, (2009, p. 6) define los dos tipos de enfoque de la siguiente manera: “Los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones. Los datos cualitativos (o categóricos o de atributo) se dividen en diferentes categorías que se distinguen por algunas características no numéricas”.

El diseño de este trabajo es observacional, no se modifica a los sujetos, se observa su desempeño y su porcentaje de cumplimiento de su perfil para correlacionarlo.

Triola (2009, p. 21) define los diseños de experimento de la siguiente manera:

- En un estudio observacional, vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando.
- En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos (en los experimentos, a los sujetos se les denomina unidades experimentales).

De acuerdo con el tiempo, es transversal, el muestreo se toma a partir de datos ya registrados para que tenga un sustento estadístico. Triola (2009, p.22) define el estudio transversal de la siguiente manera: “los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento.”

El alcance es de tipo correlacional, esta investigación busca medir la relación entre las dos variables aleatorias (perfil de puesto y desempeño laboral).

Triola (2009, p. 517) define la correlación de la siguiente manera:

Es una medida numérica de la fuerza de la relación entre dos variables que representan datos cuantitativos. Utilizando datos muestrales apareados (que en ocasiones se llaman datos bivariados), calculamos el valor de r

(generalmente con la ayuda de recursos tecnológicos) y luego utilizamos este valor para concluir que existe (o no) una relación entre las dos variables.

Hipótesis

Según Triola (2009, p. 386) “en estadística, una hipótesis es una aseveración o afirmación acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar para probar una aseveración acerca de una propiedad de una población”.

Debido a que fue una investigación de tipo cuantitativa que busca una correlación entre dos valores, se manejan dos hipótesis, la primera fue que existe correlación entre el desempeño laboral y el perfil de puesto (hipótesis de trabajo) y la segunda que no existe correlación entre desempeño laboral y perfil de puesto (hipótesis nula).

Población y muestra

El muestreo aplicado, es probabilístico, aleatorio simple, sin reemplazo, la población es infinita de N empleados, como se desconoce si existe correlación entre el perfil idóneo (establecido por la empresa) y el desempeño, nuestra “ p y q ” será de 50%, con un nivel de confianza (Z) del 95% y un error (e) del 5%, nuestro tamaño de muestra será:

$$n = [z\alpha/2]^2 * 0.25 / E^2 = 192 \text{ empleados.}$$

Estadístico

El instrumento que se usó fue el coeficiente de correlación de Pearson aplicado a una recolección de datos con los que ya cuenta la empresa. Triola, (2009, p. 520) menciona lo siguiente. “El coeficiente de correlación lineal r mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos apareados x y y en una muestra”.

Procedimiento

A continuación, se plantea el procedimiento que se usó en el proyecto

1. Colección de datos
 - 1.1. Determinar el tamaño de muestra
 - 1.2. Recolectar información de habilidades en recursos humanos
 - 1.3. Recolectar información de eficiencias en ingeniería
2. Análisis de correlación
 - 2.1. Usar la prueba, coeficiente de correlación de Pearson
3. Conclusiones
 - 3.1. Determinar si existe o no correlación entre el perfil de puesto y el desempeño.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los principales resultados derivados específicamente de la toma de muestras aleatorias de la habilidad de 192 personas que cumplían con las características físicas idóneas, en ellas se muestra la calificación que obtuvo cada asociado antes de ingresar a la empresa.

La cantidad de personas que integró la muestra estuvo conformada por 126 mujeres y 66 hombres, todas ellas viven en la parte oriente del estado de Yucatán, la gran mayoría en el pueblo de Tixkokob, Yucatán, con un nivel educativo predominante de educación básica (primaria) hasta un máximo de preparatoria.

Se generó una base de datos en la que se identificaron los rubros de:

Columna 1 “número de empleado”, Columna 2 “persona número” (para mantener el anonimato e información confidencial de la empresa), las columnas 3 y 4 integraron las calificaciones que se les dio a las manos izquierda y derecha en la prueba de agujas, en las columnas 5 y 6 se registró la calificación que se dio a las manos izquierda y derecha en la prueba de habilidad de pines.

Con la base de datos conformada, se aplicó el coeficiente de correlación en las cuatro pruebas de habilidades, para determinar el grado de relación existente entre el perfil de puesto establecido por la empresa y el desempeño laboral (ver Figuras 1, 2, 3 y 4).

En la Figura 1, se aprecia que no existe una correlación entre la habilidad en la mano izquierda mostrada por las 192 personas que tienen el perfil propuesto por la empresa y el desempeño, habiéndose obtenido una r de -0.15 , lo que indica un rango de baja a nula correlación.

Figura 1. Prueba de aguja con mano izquierda Fuente: elaboración propia

Misma situación puede observarse en la Figura 2, donde se observa que no existe una correlación entre la habilidad en la mano derecha, mostrada por las 192 personas que tienen el perfil propuesto por la empresa y el desempeño, con una r de 0.01 .

Figura 2. Prueba de aguja con mano derecha Fuente: elaboración propia

En la Figura 3, en la prueba de pines, se aprecia que no existe una correlación entre la habilidad en la mano izquierda mostrada por las 192 personas que tienen el perfil propuesto por la empresa y el desempeño de los empleados, lo que es corroborado con una r de -0.01 .

Figura 3. Prueba de pines con mano izquierda Fuente: elaboración propia.

Finalmente, la misma situación ocurrió en la prueba de pines con la mano derecha, lo que puede ser observado en la Figura 4, donde no se observa correlación alguna entre el perfil propuesto por la empresa y el desempeño de sus trabajadores, corroborado por una r de -0.16 .

Figura 4. Prueba de pines con mano derecha Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

En conclusión, el perfil establecido por la empresa no necesariamente ayuda al objetivo de tener un desempeño mayor, medir la habilidad inicial del trabajador y tenerlo como el principal parámetro para afirmar que cumple o no con el perfil idóneo, por lo que no es suficiente para mejorar el desempeño, sin embargo, al demostrar que no existe correlación se pueden plantear recomendaciones para futuras investigaciones que ayuden a mejorar el rendimiento de sus empleados.

Algunas recomendaciones que se le dan a la empresa para mejorar el desempeño de sus trabajadores con base en el perfil de puesto son las siguientes:

1. Realizar una investigación para correlacionar factores extrínsecos con el desempeño, esta investigación tomó factores intrínsecos (actividades del puesto) para medir la habilidad y correlacionarlo con el desempeño, esto se debe a que el departamento de recursos humanos partió de la idea que las condiciones extrínsecas (requisitos que se exige al candidato) de su perfil, son homogéneas en todos los empleados y no causan variación con el desempeño, sin embargo valdría la pena hacer la correlación de esos factores con el desempeño.
2. Realizar un análisis sobre las estaciones de trabajo y sus repercusiones ergonómicas. Como mencionó en la revisión teórica, Martínez Guerrero, (2016, p. 6) “la ergonomía en el ámbito laboral conlleva beneficios económicos asociados al incremento de productividad y a la disminución de los costes provocados por los errores, accidentes y bajas laborales”. Realizando una investigación sobre las estaciones de trabajo y sus características ergonómicas ideales, se puede incrementar la productividad, además el perfil de trabajo se debe crear con base en las estaciones de trabajo, se debe analizar que las estaciones de trabajo no estén afectando a los trabajadores, como siguiente paso, si las estaciones de trabajo son las correctas, se tendría que plantear la pregunta de investigación: ¿Las personas en las estaciones de trabajo cumplen con las características físicas necesarias para trabajar en la estación de trabajo?
3. Realizar un estudio de correlación entre el cumplimiento de la curva de aprendizaje y el desempeño, si bien esta investigación demuestra que no existe correlación entre el perfil planteado por la empresa y el desempeño de los trabajadores, valdría la pena realizar el mismo estudio pero con el cumplimiento de la curva de aprendizaje, se genera una nueva interrogante por parte de la empresa, si bien el perfil no tiene correlación con el desempeño, sí podría tenerla con el cumplimiento de la curva de aprendizaje, la empresa cree que si el perfil que la compañía postula no es relevante para que una persona tenga un desempeño arriba del 100% existe la posibilidad que, a mayor grado de cumplimiento con el perfil, la curva de aprendizaje se prolongaría lo menos posible, este resultado daría una nueva fuerza al perfil propuesto por la compañía, mientras más rápido se cumple con la curva de aprendizaje, los costos de producción disminuyen.

Como describe la hipótesis de Wright en Chango & Zambrano, (2017, p. 16) “las horas-hombre necesarias para completar una unidad de producción, decrecerían en un porcentaje constante cada vez que la producción se doblara.

En la industria, la “curva de aprendizaje se aplica al tiempo y al costo de la producción”. Es por esta razón que esta propuesta de investigación sería de gran relevancia para la empresa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abambari Sandoval, P. F. (11 de septiembre de 2011). *repositorio.uta.edu*. Obtenido de <https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/1091/1/432%20Ing.pdf>.
- Chango, M., & Zambrano, I. (2017). *Las curvas de aprendizaje Factor de éxito en la medición del desempeño laboral en la gestión*. Ecuador: Comisión Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- Chiavenato, I. (2011). *Administración de recursos humanos*. Mexico: Mc graw hill.
- Contreras, O., Carrillo, J., Garcia, H., & Olea, J. (5 de junio de 2005). *Desempeño laboral de las maquiladoras: Una evaluación de la seguridad en el trabajo*. Obtenido de Scielo: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722006000100003
- INEGI. (2018). *Estadísticas a propósito de ...la Industria de la moda del vestido, el calzado y la joyería*. Mexico: INEGI.
- López , V., Marín, E., & Alcalá, C. (2012). Ergonomía y Productividad: variables que se relacionan con la. *Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas*, 17-32.
- Martínez Guerrero, M. (2016). *Evaluación de riesgos ergonómicos relativos a la carga física del fisioterapeuta en atención domiciliaria*. Valencia: Universitat Miguel Hernández.
- Ortiz Serrano, P., & Cruz García, L. (13 de julio de 2008). *Estudio sobre clima y satisfacción laboral en una empresa comercializadora*. Obtenido de periodicos electronicos en psicologia: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2008000200017.
- Restrepo de O, L., Ladino T., A., & Orozco A., D. (2008). Modelo de reclutamiento y selección de talento humano por competencias. *Universidad Tecnológica de Pereira*, 286-291.
- Seisdedos, N. (1985). *El clima laboral y su medida*. Obtenido de <https://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/trabajo/1985/vol2/art11.htm>
- Triola, M. (2009). *Estadística*. Mexico: Pearson.
- Werther, W., & Davis, K. (2008). *Administración de recursos humanos*. Mexico: Mc Graw Hill.